

Бойко Наталія¹Email: bnatal28@ukr.netORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3092-1540><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512748>

Медіа та війна: загальноукраїнські та локальні медіа в аспекті довіри

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Війна як глибоко травмуючий фактор, справляє глибокий вплив на людський розум, емоційний стан, поведінку, соціальну організацію суспільства.

Сьогодні Україна перебуває в екстремальних умовах, які докорінно змінили життя багатьох українців. Екстремальна ситуація в країні суттєво вплинула на всі соціальні процеси, частково зруйнувавши довоєнні можливості соціальної активності та взаємодії.

Ця ситуація продукує нові, найбільш ефективні в воєнних умовах можливості соціальної активності та взаємодії, зокрема і з урахуванням сучасних діджиталізаційних викликів. При цьому довіра стає вагомим тригером сучасної соціальної активності та взаємодії. Наразі довіра як індикатор позитивних суспільних очікувань демократичного суспільства розглядається як ключовий елемент соціальної взаємодії, який відображає стан суспільства, його цінності, рівень стабільності та готовність до співпраці. А активне використання інтернет-технологій в умовах війни актуалізує проблему довіри до різних джерел отримання інформації як однієї з основних активностей українців в умовах війни.

Довіра у соціологічному контексті розглядається як ключовий елемент соціальної взаємодії, який відображає стан суспільства, його цінності, рівень стабільності та готовність до співпраці. Вона виступає не лише індивідуальною характеристикою, а й соціальним феноменом, що формується під впливом культурних, економічних, політичних та інформаційних чинників.

Довіра в соціологічному контексті – це не просто абстрактне поняття, а потужний інструмент для аналізу суспільних процесів. Вона відображує, наскільки люди вірять у здатність інших людей, інституцій чи джерел інформації відповідати їхнім очікуванням. Дослідження довіри дозволяє зрозуміти, як суспільство реагує на зміни, які цінності для нього є пріоритетними та які ризики можуть виникати через її відсутність. Саме тому довіра є ключовим індикатором для соціологів, які прагнуть зрозуміти сучасні суспільні виклики.

Сьогодні проблема довіри стає ключовою при аналізі ситуацій соціальної активності та взаємодії в сучасному світі. Тим більше це стосується

¹ Докторка соціологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу соціальної психології, Інститут соціології НАН України.

складних соціальних ситуацій, пов'язаних з конфліктами, кризами, соціальною напруженістю та перебуванням в критичних соціальних ситуаціях, пов'язаних з війною. Серед таких ситуацій особливе місце займає довіра до отримуваної з різних джерел інформації.

Нагальною проблемою стає споживання та сприйняттям онлайн-контенту. З одного боку, воно має задовольнити величезну потребу в отриманні новостійно-інформаційного контенту про актуальні події сьогодення, а з іншого, існує безмежна кількість різномірної інформації, що отримується в онлайні, зокрема і велика кількість фейкового та пропагандистського контенту. Фактично населення опиняється під тиском інформаційного/дезінформаційного преса, який супроводжує сучасні війни у діджиталізаційно розвинених країнах.

У такій ситуації людина, яка намагається отримати достовірну інформацію про поточну ситуацію, стикається з сучасною глобальною діджиталізаційною проблемою, яку кожен змушений вирішувати самотійно, орієнтуючись на свій попередній досвід отримання онлайн-інформації, споживання фейкової та пропагандистської інформації, реакції на інформацію, реалізації онлайн-взаємодії. Все це суттєво актуалізує проблему довіри джерелам інформації.

Постає питання щодо здатності сучасних офіційних загальнодержавних та локальних інформаційних джерел сприяти активізації суспільного діалогу та суспільної взаємодії в екстремальних умовах, а також яким джерелам інформації українці довіряють найбільше в умовах війни.

Результати нашого дослідження базуються на соціологічних даних отриманих в межах виконання міжнародного дослідницького проєкту «Медіаграмотність та доступ до достовірної інформації під час війни в Україні»¹¹. В рамках проєкту було проведено всеукраїнське онлайн-опитування на початку серпня 2024 році, яке охопило усі регіони країни, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка склала 2014 осіб. А також в рамках проєкту було проведено глибинні експертні інтерв'ю з фахівцями медіа галузі в Україні.

Зауважимо, що в даному дослідженні ми аналізуємо відповіді респондентів всеукраїнського соціологічного онлайн-опитування на запитання: *«Під час війни деякі люди можуть по-різному думати про Інтернет та інші медіа. Який рівень Вашої довіри до перелічених джерел інформації?»*.

Результати дослідження засвідчили, що рівень довіри до загальноукраїнських медіа нижчий за рівень довіри до локальних джерел інформації, а також до зарубіжних новинних медіа (CNN, BBC). Зокрема локальні новини про місцеву громаду викликають довіру у 61% опитаних респондентів; зарубіжні новинні медіа (CNN, BBC) – 54,6%; місцеві телевізійні новини – 39,7%; «Суспільне» (телебачення, радіо, онлайн ресурси Національної суспільної телерадіокомпанії України) – 38,1%; урядові веб-

¹¹ Детальну інформацію про проєкт див. <https://billdutton.me/2024/07/24/media-literacy-and-access-to-trusted-information-during-the-war-in-ukraine/>; <https://gcsc.ox.ac.uk/ukraine-case-studies>

сайти або додатки – (37,8%); радіомовлення – 33,7%; інше телебачення (наприклад, «5 канал», «Прямий», «Еспресо», «24 канал») – 31,6%; Телемарафон, об'єднане мовлення українських телеканалів – 30,7%;

Таким чином, можна зазначити, що локальні новинні інформаційні ресурси, зокрема місцеві телевізійні новини, користуються більшою довірою ніж загально українські інформаційні ресурси на кшталт Телемарафону або іншого телебачення.

За свідченням експертів результати довіри до загальнодержавних каналів, зокрема Телемарафону зазнали певних змін протягом останнього часу: «Якщо говорити про медіа, яке є таким основним державним. Це формат телевізійного марафону. Та кількість тих, хто звертається до нього і часом дивиться його в якомусь фоновому режимі, вона впала істотно. Тобто, якщо раніше це було на початку війни десь 60%, то зараз це 30%. Всього 30% дорослого населення від 18 до 65. Причому до Телемарафону є недовіра. Тому що є розуміння, що інформація проходить селекцію. Що вона не те, щоб відверто помилкова, але там немає правди всієї. Там якісь аспекти, ситуації, пов'язані із ситуацією в економіці, політиці, на фронті, вони не розкриваються. Немає повноти інформації. Є одностороннє подання інформації. Є пропаганда. Люди про це чітко кажуть. Але при цьому немає такого чіткого відторгнення, відкидання цього формату. Тобто люди розуміють, навіщо це потрібне. Люди виправдовують такий формат цензури за умов війни. Загалом в українців таке ставлення: ми з розумінням ставимося, бо хтось, як більш правдива інформація вплине на маси. Але ми завжди шукаємо якісь додаткові джерела інформації та отримуємо інформацію, якої нам не вистачає (аналітичного характеру) про міжнародну політику, ситуація на фронті з інших джерел. Ось такий приблизно контент, така ситуація. Тобто марафон дивляться дедалі менше. Довіряють йому мало. Але при цьому його толерують. Говорять, що так може бути. Якщо нам зайшло, це відповідає нашим настановам, ми довіряємо. Якщо не дуже, то й не довіряємо».

Постає питання чи є така тенденція загальною, чи існують певні соціально-демографічні відмінності в означенні рівня довіри до загальнодержавних та локальних новинних інформаційних ресурсах. Спробуємо порівняти ці тенденції на прикладі аналізу ознак довіри до таких інформаційних джерел, як Телемарафон, об'єднане мовлення українських телеканалів та місцевих телевізійних новин (табл. 1).

Помітно, що категоричність повної недовіри до місцевих телевізійних новин більша в молодших вікових групах і має тенденцію до вагомого зниження зі збільшенням вікового показника. Разом з тим у молодших вікових групах, порівняно зі старшими віковими групами, спостерігається значно більша кількість респондентів, які вагаються з визначенням свого ставлення, зазначаючи, що їм важко сказати довіряють чи ні цьому джерелу інформації. У вікових групах 50+ фіксується більше впевненості та вищі показники довіри до цього інформаційного ресурсу.

Таблиця 1. Довіра до загальноукраїнських та місцевих телевізійних новин за віковими ознаками (%), 2024)

Вікові групи	Зовсім не довіряю	Переважно не довіряю	Важко сказати довіряю чи ні	Переважно довіряю	Повністю довіряю	Не знаю, що відповісти
<i>Місцеві телевізійні новини</i>						
18-29	12	16,3	32,9	19	1,9	17,8
30-39	12,5	14,3	29	28,6	1,8	13,8
40-49	11,4	15,2	29,4	27,4	1,6	15
50-59	8,3	16,3	24,8	35,7	4,3	10,6
60-69	4,9	9,1	23,1	45	2,6	15,3
70+	3,5	14,1	23,5	42,4	2,4	14,1
<i>Телемарафон, об'єднане мовлення українських телеканалів</i>						
18-29	25,2	19,4	24,4	17,1	3,5	10,5
30-39	23	18,8	27,7	17,6	3,3	9,6
40-49	27,2	18,1	19,3	23,3	3,2	8,9
50-59	20,8	18	24,3	28,4	2,6	5,9
60-69	16,9	16,3	18,9	34,9	5,2	8,1
70+	12,9	16,5	18,8	34,1	5,9	11,8

Наразі можна було б очікувати подібної тенденції і в ставленні до Телемарафону, визначаючи її як загальноприйнятну, пов'язану з особливостями вікової активності. Старше покоління більш схильне до отримання інформації з традиційних джерел (ТБ, газети, радіо), тоді як молодь частіше використовує онлайн-інформаційні ресурси.

Проте ми бачимо, що тенденції показника довіри до цього інформаційного ресурсу дещо відрізняються від розглянуто вище локального джерела. Показник повної недовіри до цього ресурсу значно вищий в усіх вікових групах. І хоча загальна тенденція до збільшення показника довіри зі збільшенням віку зберігається. Найбільший відсоток повної недовіри фіксується у середній віковій групі від 40 до 49 років – 27,2%, представники якої за віковими ознаками є зрілими та суспільно-активними, свідомими працездатними представниками громади. Такий результат засвідчує глибшу проблему несприйняття даного джерела інформації, ніж просто непопулярність цього ресурсу в певних вікових групах.

Аналіз регіональних показників засвідчив загальні тенденції більшої довіри до локальних каналів. Разом з тим, фіксується значно більша довіра до місцевого телебачення на Сході (41%) порівняно з іншими регіонами країни (Центр – 33%, Захід – 32,5%, Південь – 29,9%). На Півдні найбільший відсоток респондентів не знав, що відповісти на це запитання – 17,8% проти 14,8% на Заході, 14% у Центрі та 11,6% на Сході.

Ставлення до Телемарафону також має певні регіональні особливості. На Сході (43,8%) та в Центрі (42,8%) фіксується більше недовіри до цього джерела інформації порівняно з Заходом (36,7%) та Півднем (35,7%). Південь виявив найбільший відсоток тих, хто зазначив, що «важко сказати довіряю чи ні» – 27,1%. В інших регіонах цей відсоток не перевищував позначку 23%. Довіряють Телемарафону близько 30% в усіх означених регіонах країни.

Характеристики довіри до локальних медіа за поселенськими ознаками не виявили суттєвих розбіжностей. Ознаки ж довіри до Телемарафону мають певні поселенські особливості. Найбільша недовіра фіксується в обласних центрах (44%), тоді як в селі – 33,9%, в інших містах та поселеннях міського типу близько 39%. Разом з тим, серед мешканців сільської місцевості спостерігається найбільший відсоток тих, хто не знав, що відповісти (11,7%) та тих, хто зазначив «важко сказати довіряю чи ні» (25,8%).

Аналіз статевих відмінностей зафіксував загальні тенденції більшої довіри як до локальних ЗМІ, так і до Телемарафону серед жінок.

Таким чином можна зазначити, що більший скепсис щодо новин фіксується серед суспільно-активних дієздатних верств населення та мешканців великих обласних центрів. І це здебільшого усвідомлена позиція цих груп респондентів.

Загалом за результатами дослідження фіксується доволі низький рівень довіри до офіційних загальнодержавних джерел отримання інформації зокрема до таким, як: Телемарафон, об'єднане мовлення українських телеканалів (30,7%) та інше телебачення (наприклад, «5 канал», «Прямий», «Еспресо», «24 канал») (31,6%). Довіра до локальних телеканалів вища за загальнодержавні – 39,7%.

Це змушує українців шукати альтернативні джерела отримання інформації, зокрема в онлайн-просторі. Така ситуація може призводити до того, що українці частіше стикатимуться з фейковою, неправдивою, а подекуди і пропагандиською інформацією, яка в умовах війни широко розповсюджується в мережі задля дестабілізації ситуації в країні, нагнітання емоційного стресу, просування ворожих наративів тощо. Задля вирішення цих проблем можливими альтернативами може стати: змінення формату Телемарафону, до якого зростає скептичне ставлення населення; більш активне (глибоке) проведення роз'яснювальних дій щодо можливостей отримання неправдивої інформації в мережі; підвищення медіаграмотності населення.